

RUN4LIFE persigue:

Demostrar a gran escala el reúso de nutrientes provenientes de aguas residuales domésticas

Mejorar las tecnologías innovadoras de recuperación de nutrientes

Promover la aceptación total de los productos recuperados y revisar el marco legal

Fomentar las redes separativas para la recuperación de nutrientes y energía de las aguas domésticas

Evaluar los impactos sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía

Implementar una cadena de valor para los productos recuperados, incluyendo nuevos modelos de negocio

Asegurar que los productos obtenidos en Run4Life son seguros y de calidad, respetuosos con el medioambiente, socialmente aceptados y tecnológicamente viables

La clave del éxito de RUN4LIFE

la unión de **15 socios** perfectamente seleccionados

- ◆ Universidades / Centros de investigación
- ◆ Proveedores de tecnología
- ◆ Servicios públicos
- ◆ Usuarios finales
- ◆ Expertos en ciencias sociales
- ◆ Especialistas en innovación y adopción de nuevas tecnologías en el mercado

4 ubicaciones en Europa para demostrar en **condiciones reales** el concepto de tratamiento y las diferentes tecnologías desarrolladas

www.run4life-project.eu

@RUN4LIFE_H2020

 Sabes qué es

RUN4LIFE?

Proyecto Europeo H2020 para la
**“RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
NUTRIENTES PARA
FERTILIZANTES DE BAJO IMPACTO”**

Este proyecto ha recibido fondos del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, con acuerdo de subvención nº 730285

RUN4LIFE: UNA ALTERNATIVA DESCENTRALIZADA A LA DEPURADORA CONVENCIONAL

ECONOMÍA CIRCULAR para el tratamiento descentralizado de aguas domésticas, fomentando el reúso de agua y la recuperación de nutrientes y energía mediante **TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y SOSTENIBLES**

En España, el proyecto RUN4LIFE tiene una planta de demostración en el **Centro de Negocios Porto do Molle**, en Nigrán, Pontevedra. Edificio pionero con **REDES SEPARATIVAS** de aguas grises 🧴 y aguas negras 💩

- 100% REÚSO de las aguas grises
- Producción SOSTENIBLE de fertilizantes
- RECUPERACIÓN de agua rica en nutrientes para regadío
- Producción RENOVABLE de biogás

**Recovery and Utilisation of Nutrients
4 Low Impact Fertiliser**
Recuperación y utilización de nutrientes
para fertilizantes de bajo impacto

